

Implementación de habilidades de comunicación y liderazgo en la población joven

Universitarios (Univ)

<p>resiliencia</p>				
<p>liderazgo</p>				

Bachillerato (Bach)

liderazgo

creatividad

creatividad

creatividad

liderazgo

resiliencia

resolución
problemas

liderazgo

liderazgo

resiliencia

Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

resiliencia

resiliencia

pensamiento
crítico

pensamiento
analítico

resolución
problemas

resolución
problemas

liderazgo

liderazgo

creatividad

creatividad

DISCURSOS

UNIV1. RESILIENCIA, TOLERANCIA AL ESTRÉS, FLEXIBILIDAD.....	4
UNIV2. RESILIENCIA, TOLERANCIA AL ESTRÉS, FLEXIBILIDAD.....	6
UNIV3. RESILIENCIA, TOLERANCIA AL ESTRÉS, FLEXIBILIDAD.....	8
UNIV4. RESILIENCIA, TOLERANCIA AL ESTRÉS, FLEXIBILIDAD.....	10
UNIV5. RESILIENCIA, TOLERANCIA AL ESTRÉS, FLEXIBILIDAD.....	13
UNIV6. RESILIENCIA, TOLERANCIA AL ESTRÉS, FLEXIBILIDAD.....	15
UNIV7. PENSAMIENTO CRÍTICO.....	17
UNIV8. PENSAMIENTO ACTIVO	19
UNIV9. LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL.....	21
UNIV10. LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL.....	23
BACH1. LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL.....	25
BACH2. CREATIVIDAD, ORIGINALIDAD E INICIATIVA.....	27
BACH3. CREATIVIDAD, ORIGINALIDAD E INICIATIVA.....	29
BACH4. LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL.....	30
BAH5. RAZONAMIENTO, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS E IDEACIÓN	32
BACH6. RESILIENCIA, TOLERANCIA AL ESTRÉS, FLEXIBILIDAD	34
BACH7. LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL.....	36
BACH8. LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL.....	38
BACH9. RESILIENCIA, TOLERANCIA AL ESTRÉS, FLEXIBILIDAD	40
BACH10. CREATIVIDAD, ORIGINALIDAD E INICIATIVA.....	42
ESO1. RESILIENCIA, TOLERANCIA AL ESTRÉS Y FLEXIBILIDAD.....	44
ESO2. RESILIENCIA, TOLERANCIA AL ESTRÉS Y FLEXIBILIDAD.....	45
ESO3. PENSAMIENTO CRÍTICO Y ANÁLISIS	47
ESO4. PENSAMIENTO ANALÍTICO E INNOVACIÓN	49
ESO5. RAZONAMIENTO, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS E IDEACIÓN	50
ESO6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMPLEJOS.....	52
ESO7. LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL	53
ESO8. LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL	55
ESO9. CREATIVIDAD, EL PASO A LA ORIGINALIDAD	57
ESO10. CREATIVIDAD, ORIGINALIDAD E INICIATIVA	59

Univ1. Resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad

Sastre en las inundaciones del Monzón
reportero Steve McCurry

La fotografía “Sastre en las inundaciones del monzón” es una obra del foto-reportero Steve McCurry y fue tomada en Porbandar, India en 1983. El hombre de la fotografía es un sastre y ante la situación de inundaciones que tanto a él como a la ciudad entera les afectaba, lo que rescató de sus pertenencias fue la máquina para coser. Se puede apreciar en la foto una máquina oxidada, vieja, sin embargo, para él representó ser lo más importante y valioso de sus bienes al ser su fuente de empleo y herramienta primordial para sobrevivir.

Con ese contexto, lo relevante es lograr percibir que a pesar de la adversidad tuvo la capacidad de tomar la decisión de actuar y buscar la mejor manera de afrontar y resistir, hacer todo lo posible para lograr llegar a un lugar seguro y a salvo, donde pueda de nuevo hacer su trabajo y rehacer su vida, dado que en ese momento no sabía con certidumbre si al bajar los niveles de agua, tendría un lugar donde vivir o no y que otros bienes podría utilizar. Para mí, este es un claro ejemplo de cómo es indispensable ser resiliente, tolerante a la presión y flexible; no solo como un profesional en nivel directivo, sino como persona en general. En nuestro día a día se nos presentan siempre contratiempos, retos, complicaciones, y debemos ser capaces de tomar acción y

controlar nuestra reacción. El camino más fácil siempre es victimizarse y más en una situación de catástrofe como la del sastre; pero el camino que suele ser más productivo y con mejores resultados, siempre costará más o requerirá más esfuerzo; siendo la actitud un elemento también fundamental para que el camino sea más llevadero.

En la fotografía, el sastre aparece sonriendo ya que las personas alrededor en su pueblo le hicieron comentarios y bromas, diciéndole que el fotógrafo lo estaba enfocando y que tenía que sonreír; lo cual le causó gracia y naturalmente sonrió. Sin embargo, si vemos la fotografía sin ese dato del motivo de su sonrisa y solo sabiendo que es un sastre afectado por la inundación intentando rescatar su herramienta de trabajo; lo primero que uno puede percibir al verlo sonreír es un ejemplo de cómo ante una mala situación, la actitud es primordial para poder salir de ese estado y llegar al objetivo. Como directivo, esta habilidad de resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad es, creo yo, una de las habilidades que más puede demostrar la capacidad de líder que uno puede ser; ¿por qué? porque bajo situaciones complejas es cuando sale la verdadera personalidad de alguien, es cuando uno puede observar que tan capaz es tanto de tomar decisiones bajo presión, como de ser capaz de transmitir al equipo que lidera ese ejemplo de seguridad y fortaleza para llevar a cabo actividades y responsabilidades; todo esto en lugar de utilizar la adversidad como un pretexto para no cumplir con los objetivos que se hayan definido en la organización.

Cuando se afronta la vida y el trabajo con resiliencia, flexibilidad y tolerancia al estrés, además de eventualmente cumplir con el objetivo también deja una satisfacción extra y puede ser fuente de inspiración, ejemplo y motivación para quienes nos rodean o forman parte del equipo de trabajo que lideramos. Para el sastre, la historia continuó, una vez estabilizada la situación climatológica y al volver a sus actividades cotidianas, el sastre se llevó una grata sorpresa. Al haberse publicado la fotografía en los medios, la empresa fabricante de las máquinas de coser como la suya, PFAFF, conmovida e inspirada por la escena, decidió regalarle una máquina nueva al sastre, renovando su antigua y oxidada máquina. Con esto, fácilmente podemos hacer una analogía y relacionarlo con el hecho de que, al salir de ese tipo de situaciones, además de cumplir el objetivo, nunca sabemos ese “plus” que se puede generar; ya sea como reconocimiento o incluso un mejor resultado que el que inicialmente esperábamos. Gracias

Univ2. Resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad

Alrededor de la línea
Wassily Kandinsky

Parada en frente de mis compañeros con algo de nervios... solo puedo preguntarles ¿Sabemos todos a que nos referimos al hablar de la Resiliencia, Tolerancia al estrés y la Flexibilidad?

¿Cómo podemos definir el skill que voy a abordar? A continuación, daré una breve definición del skill que voy a tratar: la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad son tres características que pueden ayudar a las personas a afrontar las dificultades y los desafíos de la vida de manera más efectiva. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para recuperarse de situaciones difíciles o adversas, superar y adaptarse a la adversidad, la frustración, el estrés, alguna pérdida y los propios cambios en la vida. La tolerancia al estrés se refiere a la capacidad de una persona para manejar situaciones estresantes sin sentirse abrumada o paralizada. La tolerancia al estrés puede ayudar a las personas a mantenerse calmadas y enfocadas en situaciones desafiantes, lo que puede ayudar a reducir los efectos negativos del estrés en su salud mental y física.

Las personas con una buena tolerancia al estrés pueden desarrollar habilidades para controlar su respiración, relajarse y enfocarse en solucionar el problema en lugar de simplemente preocuparse. La flexibilidad se refiere a la capacidad de una persona para adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. Las personas flexibles también pueden ser más abiertas a nuevas ideas y perspectivas. En el cuadro que elegí de Wassily Kansinsky, de nacionalidad rusa, lleva el nombre

de “Alrededor de la línea” podemos observar que hay una delgada línea en medio del ella, y alrededor muchas cosas o seres amorfos, que puede significar muchas cosas para el artista. En su caso se probó el gusto e interés de Kandinsky por las ciencias orgánicas, como la zoología y la botánica.

Desde que llegué al museo sabía la skill que quería trabajar, y al ver tantos cuadros que podían asemejarse al skill que iba a enfocarme, estaba en cierta indecisión para hacer mi elección, pero al ver este cuadro me enfocó en la idea que quería trasmitir a través de él. Me impactaron los dibujos abstractos, las figuras y los colores; a pesar de que a mí me encanta que todo esté muy colorido, esta pintura me atrapó: fondo negro con figuras de muchos colores... esto puede significar mucho o poco para otras personas, pero el abrir tu mente y explorar qué hay detrás de ello, te abre las posibilidades de empaparte del cuadro y hacer que tu mente lo alinee con algo que te pasa en el día a día, en este caso con el skill que estoy abordando.

Univ3. Resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad

Imperial War Museum - London

¡Queridos compañeros, el día de hoy quisiera explorar con ustedes un capítulo crucial de la historia, un periodo donde la humanidad se enfrentó a desafíos inimaginables: la Primera Guerra Mundial. Pero no quiero que nos sumerjamos simplemente en los hechos, sino que dirijamos nuestra mirada hacia un grupo de personas extraordinarias que a menudo ha sido relegado a las sombras de la historia: las mujeres que desafiaron todas las expectativas en tiempos de conflicto.

En esos días oscuros, mientras el estruendo de la guerra resonaba en los corazones y en los campos de batalla, las mujeres emergieron como pilares de resiliencia, demostrando una valentía y fortaleza que aún resuena en nuestra historia. Enfrentaron la adversidad con gracia, demostraron una tolerancia al estrés inigualable y se adaptaron con una flexibilidad que desafiaba las normas sociales de la época.

Imaginen a esas mujeres, muchas de ellas sin experiencia en el ámbito público, asumiendo roles antes reservados exclusivamente para los hombres. De repente, se encontraron trabajando en fábricas, hospitales de campaña, y en todos los rincones donde sus habilidades eran desesperadamente necesarias. Se convirtieron en el latido silencioso de la retaguardia, sosteniendo la vida y la esperanza mientras el caos reinaba en el frente.

La resiliencia de estas mujeres no solo se manifestó en su capacidad para soportar la presión, sino en su habilidad para transformar la

adversidad en oportunidad. En lugar de rendirse ante las dificultades, canalizaron su energía hacia la construcción de un mundo nuevo, uno donde el género no dictara el destino y donde la igualdad comenzara a vislumbrarse.

La tolerancia al estrés que demostraron estas mujeres es un faro que ilumina nuestro camino en la actualidad. Enfrentaron la incertidumbre, la pérdida y la desesperación con una fortaleza que nos desafía a repensar nuestras propias respuestas ante las crisis. Nos enseñaron que, en los momentos más oscuros, es donde podemos encontrar la luz interior que nos impulsa a seguir adelante.

La flexibilidad que exhibieron estas mujeres es un recordatorio de que la rigidez no es nuestra aliada en tiempos de cambio. Se adaptaron a nuevas realidades, desafiaron estereotipos y abrazaron la diversidad de roles con valentía. Nos inspiraron a ser moldeables como el barro, a abrazar la evolución y a encontrar fuerza en la capacidad de adaptación. Hoy, quiero invitarlos a que miremos hacia estas mujeres como ejemplo. Aprendamos de su resiliencia, abracemos la tolerancia al estrés y adoptemos la flexibilidad como una virtud. Que su legado nos inspire a desafiar nuestras propias limitaciones y a construir un futuro donde todos, independientemente de género u origen, puedan contribuir plenamente a la paz y al progreso.

Recordemos siempre que en la oscuridad, como esculpieron estas mujeres con coraje y determinación, podemos encontrar la chispa de la esperanza que iluminará nuestro camino hacia un mañana más brillante. ¡Los invito a que forjemos nuestro propio camino de resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, construyendo un mundo que refleje la grandeza que yace en cada uno de nosotros!

Univ4. Resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad

Corset de Frida Kahlo

Enamórate de ti, de la vida, y luego de quien tú quieras (Frida Kahlo).

Buenos días, soy Mariela y el día de hoy escogí como obra de arte uno de los corsets de Frida Kahlo, el cual se encuentra exhibido en el museo de la casa de la pintora "Casa Azul". Cabe destacar que no lo escogí por lo bonito o raro que puede llegar a parecer, sino por lo que representó para la vida de la pintora y de su historia como persona y como artista. Su aspecto siempre fue muy peculiar, influida por las ideas del nacionalismo revolucionario de México, Frida vestía faldas largas mexicanas, moños trenzados con cintas de colores y collares y pendientes de estilo precolombiano. Fue pintora, su obra giró en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Realizó alrededor de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectaba sus dificultades por sobrevivir. ¿A que me refiero con esto? Les platico un poco de su historia...

Frida Kahlo nació en 1907 en Coyoacán, Ciudad de México, su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Cuando tenía 6 años, le diagnosticaron poliomielitis, enfermedad que provocó que su pierna derecha fuera más delgada que la izquierda causándole problemas de circulación y dolor crónico durante toda su vida. A los 18

años, el 17 de septiembre de 1925, Frida sufrió un grave accidente; el autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía, en el cual sufrió muchas fracturas, entre ellas la de columna vertebral. Como consecuencia del accidente, a lo largo de su vida, la artista pasó por 32 operaciones, usando 25 tipos de corsés diferentes para corregir la postura, ya que su columna era demasiado débil para sostenerse sola. Los problemas físicos de la famosa pintora hicieron que estuviera postrada en cama varios meses por lo cual, su madre le acondicionó su cama con un espejo en el techo para que pudiera pintar sobre sus corsets. Cubrió estas piezas con sus propias creencias y símbolos, incluyendo diferentes colores, los cuales tenían un significado particular. El corset apoyó a Frida, física y metafóricamente, como una manera a través del cual podía canalizar su voz, permitiéndole a su vez darse a conocer a través de sus obras. Participó en la Exposición Internacional del Surrealismo organizada en 1940, en la Galería de Arte Moderno en la ciudad de México, siendo una de las pocas mujeres que por su trabajo fueron reconocidas en esa época. Hoy en día, su obra sigue siendo reconocida, incluso el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Centro Georges Pompidou de París, aún alojan algunas de sus obras. Es importante mencionar que la casa en donde nació y murió, ubicada en Coyoacán, Ciudad de México, se convirtió en museo en 1958, cuatro años después de su muerte y se mantiene hoy aun como museo. Ahí es donde se conserva el mundo íntimo de la famosa pintora.

Me pueden apoyar sacando su celular por favor.... Podrían multiplicar $(30 \times 15 \times 100 \times 200 / 20 + 100,000)$, cuanto les da? * Mis compañeros responderán: 550,000. ¡Correcto! Ese es el número de personas que recibe el museo de Frida Kahlo. ¿Impresionante no? Pero no podemos hablar de Frida sin mencionar a su más grande amor, Diego Rivera. A los 15 años lo conoce y se enamora a pesar de la diferencia tan grande de edad (21 años). Tuvieron un amor muy tormentoso, pero al mismo tiempo intenso, lo cual se refleja en muchas de las obras que la pintora realizó. Diego fue una inspiración muy grande para Frida. A pesar de sus diferencias, duraron casados 10 años, se divorciaron un año y al año siguiente se volvieron a casar.

Sabiendo ya sobre la historia de Frida, hablaré específicamente del corset que seleccioné. Se puede observar en la parte superior el símbolo comunista, esto debido a que la pintora a través de German de Campo conoció al comunista cubano Julio Antonio Mella exiliado con su pareja Tina Modotti, con la cual tuvo una gran amistad, por lo cual empezó a asistir a las reuniones del partido Comunista en México, en donde conoció a Diego Rivera. Incluso, le brindó asilo a León Trosky y

a su esposa cuando llegaron a México (incluso hay relatos que indican que llegó a tener un amorío con él). Asimismo, en el corset se refleja un feto en el vientre, el cual representa el deseo que tenía de ser madre y la frustración de no lograrlo, en 1930 tuvo su primer aborto a causa de las lesiones en las pelvis, sufridas en el accidente del autobús, en 1932 vuelve a abortar y entra en depresión. Los colores en el corset, tienen un significado específico para la pintora, los cuales los describe en su diario de esta manera: amarillo es locura, enfermedad, miedo, parte del sol y de la alegría, el azul es electricidad y pureza, amor, el verde hojas tristeza y ciencia y el solferino azteca, tlapali, el más vivo y antiguo.

Analizando la obra y lo que hay atrás de la misma, se puede destacar la habilidad directiva (según el World's Economy Forum) de la creatividad, originalidad e iniciativa al hacer una obra de arte de su instrumento para mantenerse derecha. Sin embargo, también considero lo que ha representado Frida Kahlo a través de los años, no solo con esta obra sino con todas, se enfoca en la habilidad de liderazgo e influencia social, ya que para muchos, Frida es considerada una artista adelantada a su tiempo, una visionaria e incluso una rebelde que revolucionó la cultura no solo a través de su pintura, sino en otras muchas facetas.

Asimismo, considero que la obra y su significado están también enfocados en la resiliencia y tolerancia al estrés y la flexibilidad de la pintora, ya que a pesar de todas sus dificultades (y vaya que pasó por muchas) logró sobresalir en el ámbito artístico, reflejando su vida a través de sus cuadros. Incluso el último cuadro que pinto Frida Kahlo antes de morir muestra unas sandias con un letrero de "Viva la Vida", frase que refleja la lucha constante y la gran resiliencia hasta el final a pesar de las adversidades tanto físicas como amorosas por las que pasó la artista. Para concluir les dejo una de las frases que se encontraron en su diario y que resume de manera muy clara su obra.... "Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco", Frida Kahlo.

El Coloso
Goya

Buenas tardes compañeros, hoy estoy aquí para compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre esta obra maestra del ilustre Francisco de Goya, llamada “ El Coloso” la cual no es una obra fácil de interpretar y podría ser analizada desde diferentes puntos de vista, sin embargo hoy estoy acá para plantearles la relación que esta creación puede tener con la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad y que al final cada uno de ustedes cuestione que lecciones pueden extraer de esta obra y les sirva para sus vidas.

A medida que adentramos en esta obra monumental observamos un coloso que sobresale en el lienzo, su postura es firme, se encuentra de espaldas y con los ojos cerrados ante la situación de caos que está viviendo el pueblo y aunque su interpretación es lo más ambiguo y complejo, ya que no sabemos si esto podría significar su poco interés ante lo que está sucediendo; para mi muestra una persona que a pesar de la magnitud de los desafíos, los problemas y las adversidades, sobresale, sostiene su posición y avanza dejando atrás todo aquello que lo afecta. Es aquí donde identifico esa resiliencia que deberíamos interiorizar y aplicar todos los días de nuestras vidas en aquellas situaciones que nos sacuden y nos sacan de nuestra zona de confort por diferentes motivos, tanto en la vida personal como laboral. Como

dijo la poeta estadounidense Maya Angelou “Tú eres el arquitecto de tu destino y tienes en tus manos el poder de modelar tu vida”.

Ahora fijen su mirada en el entorno apocalíptico que rodea al coloso, representa el caos y la destrucción de un pueblo. Si lo relacionamos con nuestras vidas, podemos decir que todos quisiéramos no tener que pasar por situaciones que nos perturban, y nos llevan a enfrentarnos a nuestros mayores miedos, sin embargo es en estas ocasiones donde nos permitimos experimentar y conocer, nuestras reacciones ante aquellas circunstancias que nos generan caos y estrés; posibilitándonos reflexionar y entender qué debemos cambiar y mejorar para sobrellevar y salir de estas situaciones con las que nos enfrentamos día a día en la vida y en el trabajo. ¿Cuántos de ustedes no se han auto diagnosticado estrés?; yo por ejemplo soy una persona que muchas veces digo “estoy estresa” “que estrés hacer esto” y sé que debo de aprender a manejar todas aquellas situaciones en las que no me siento cómoda, porque de eso se trata la vida; de resolver conflictos, superarlos y aprender de ellos. Aunque es muy fácil decirlo llevarlo a la práctica no tanto. Por esto es importante que entendamos que los seres humanos somos pensamientos, emociones y conductas; si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, podremos modelar nuestras emociones y al final nuestras conductas serán acorde a lo pensamos y sentimos.

Finalmente analicemos el cuadro completo, yo observo predominancia del color negro, sombras inquietantes, figuras muy pequeñas, y una gran figura que sobresale; y es aquí donde esta obra nos recuerda que la flexibilidad en la interpretación es esencial, porque aunque yo lo vea así, ustedes lo puede ver de una manera completamente diferente, pero conociendo mi análisis se desafía a adaptar su percepción, resaltando que la flexibilidad mental nos puede llevar a analizar hasta las capas más profundas buscando diferentes significados.

En conclusión, “El Coloso” no es sólo una obra visualmente impactante, sino también una lección de la resiliencia que puede surgir ante la adversidad, la tolerancia al estrés en tiempos de caos y la flexibilidad que nos permite apreciar y comprender la complejidad del arte. Así como los gigantes enfrentan su enorme entorno, nosotros también podemos enfrentar nuestras propias dimensiones desafiantes con determinación y comprensión.

Anunciación
Fray Angélico

“No es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo”, una frase de Hans Selye que engloba muy bien el sentimiento que tenemos hacia estas situaciones que pueden ser estresantes. "La Anunciación" por Fra. Angélico, nos lleva a un momento de gracia y trascendencia, y al mismo tiempo, podemos extraer valiosas lecciones sobre las habilidades esenciales en el mundo laboral como: la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad.

"La Anunciación" representa el momento en que el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que dará a luz al hijo de Dios. Es una escena llena de luz y serenidad, pero también lleva consigo la carga de la responsabilidad y la incertidumbre del futuro. En nuestra vida profesional, a menudo enfrentamos momentos de gran responsabilidad y presión. La resiliencia, en este contexto, se manifiesta en nuestra capacidad para enfrentar estos desafíos con gracia y determinación, al igual que María acepta su papel con humildad y coraje.

Observemos la expresión de la Virgen María. Aunque este momento es trascendental, un momento que cambiaría su vida; hay una serenidad en su rostro que sugiere la importancia de mantener la calma, incluso en circunstancias estresantes. La tolerancia al estrés en el ámbito laboral implica encontrar esa paz interior, incluso cuando estamos inmersos en situaciones desafiantes, de las que muchas veces no estamos preparados para afrontar. Si bien no es con una sonrisa, parece que ha estado preparada para este momento toda su vida, una convicción inquebrantable.

La flexibilidad, por otro lado, se refleja en la capacidad de adaptarse a los cambios. Así como María se enfrenta a una noticia que cambiará su vida para siempre, nosotros también debemos aceptar la capacidad de ajustarnos a las circunstancias cambiantes de nuestra carrera, sabiendo que conllevará sacrificios muchas veces inesperados.

En resumen, "La Anunciación" de Fra. Angélico nos invita a reflexionar sobre la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad en nuestro entorno laboral, hasta en nuestra vida. Así como María abraza su destino con gracia y determinación, nosotros podemos encontrar inspiración para afrontar los desafíos profesionales con la misma fortaleza y elegancia

Guernica
Pablo Picasso

Hoy me dirijo a ustedes para enseñarles una de las obras más importantes de Pablo Picasso que se encuentra en el Museo Reina Sofía, está plasmada en un lienzo y resalta con el dolor y el caos de una era turbulenta en la sociedad española. Esta obra titulada "Guernica", nos ilustra un conmovedor testimonio de los horrores de la guerra y la capacidad humana para la crueldad.

Mientras dirigimos nuestra mirada a este lienzo, se resalta y entiende un impactante cuadro de angustia, miedo, desesperación, muerte. "Guernica" se pintó como un testimonio no solo del dominio de Picasso como artista, sino como una crítica decisiva de la brutalidad que se desató durante la Guerra Civil Española. Es una exploración visceral de la condición humana frente a la devastación, un grito elocuente contra la violencia sin sentido que perjudicó la ciudad de Guernica en el año de 1937.

La pintura nos resalta el dolor, la confusión y la desesperación de la sociedad, esto se ve reflejado en los rostros de sufrimiento que están pintados en la obra, lo cual expresa las vidas de las personas y de una sociedad fracturada después del bombardeo por parte de los militares alemanes en el pueblo de Guernica. Picasso, con su estilo artístico, presenta esta obra desde múltiples perspectivas simultáneas, esta fragmentación del cuadro desafía nuestras formas tradicionales de ver y exige una implicación crítica con la composición.

El simbolismo establecido en "Guernica" nos invita a reflexionar sobre el tipo de figuras plasmadas en el lienzo. El toro, el caballo y las formas humanas no son simplemente representaciones de sufrimiento físico; nos dan a entender la problemática colectiva de una nación deteriorada por la lucha política. La bombilla destrozada, la madre agonizante sosteniendo a su hijo sin vida y las figuras llorosas subrayan la tragedia incomprensible que azotó el pueblo La Guernica. Picasso nos obliga a confrontar las duras realidades de la guerra, instándonos a cuestionar las motivaciones y consecuencias de tal violencia sin sentido.

Esta pintura, más allá de su perfección artística, sirve como base para el pensamiento crítico. Picasso nos desafía a interrogar la naturaleza misma del conflicto, a analizar las motivaciones que llevan a tales atrocidades. "Guernica" no es un simple cuadro pasivo; exige nuestra participación, nos empuja a confrontar verdades incómodas sobre la condición humana. Como espectadores, nos sentimos obligados a cuestionar nuestro papel en la prevención de la recurrencia de tales horrores en la humanidad.

En conclusión, "Guernica" es una obra maestra atemporal que trasciende su contexto histórico. Sirve para reflexionar sobre los aspectos más oscuros de la humanidad, instándonos a participar en una introspección crítica. Picasso a través de esta obra hace un llamado a la empatía, a la paz.

El Oído
Brueghel El Viejo, Jan; Rubens, Pedro Pablo

Buenos días a todos, hoy hablaremos sobre “El Oído”, una obra creada en colaboración por Brueghel y Rubens, inspirada en los cinco sentidos, debido al legado de María Bessemers en la vida de Brueghel, podemos evidenciar la perfección y exactitud de su talento en cada uno de los cuadros que integran la imagen principal, creando así una obra de arte que perdura en el tiempo, no solo por su magnífica habilidad, sino por el contenido que de ella emerge.

Más allá de su belleza, esta obra nos puede enseñar también sobre el pensamiento activo y las estrategias de aprendizaje.

El pensamiento activo es aquel que nos invita a participar constantemente en la interpretación. A veces podemos encontrar un nuevo detalle, una nueva idea, una nueva alternativa. Es esa mentalidad dinámica que nos permite explorar nuevas perspectivas.

Examinemos detenidamente la obra. Cada trazo, cada matiz, nos llama a participar activamente en su interpretación. Cada vez que nos enfrentamos a un nuevo detalle, explorando nuevas perspectivas y construyendo nuestro entendimiento de la obra. ¿Será solo una historia la que nos quiere contar, o es más de una? ¿Cuántos personajes hay, y que nos quieren decir cada uno? Los cuadros entre cuadros que retratan personas leyendo y bailando, son acaso retratos de lo cotidiano?

O mensajes encriptados? Son estas y muchas otras preguntas las que nos hacemos al regresar y ver esta obra maestra.

Sin embargo, no podemos gozar de un pensamiento activo sin antes tener estrategias de aprendizaje. Estas estrategias de aprendizaje son esenciales para ayudarnos a contestar estas preguntas, para poder guiarnos cada vez más en las conclusiones a estas diversas interpretaciones. Debemos estar abiertos a este aprendizaje, a adaptarnos, pero también a saber que preguntas debemos elaborar, y que respuestas debemos perseguir. Porque en un mundo de ideas, no siempre tenemos que llegar a todas las respuestas, debemos llegar a las propicias para alcanzar nuestros objetivos.

Estas habilidades no solo son valiosas en el mundo artístico, sino que también son esenciales en nuestra vida cotidiana. En un mundo en constante cambio, donde la adaptabilidad es esencial, estas habilidades nos permiten aprender de manera continua y efectiva, dando importancia a las preguntas que realmente necesitamos hacer.

En resumen, la obra “El Oído” nos enseña no solo a perderse en los sonidos o historias del cuadro, sino a participar activamente en la interpretación de la misma. Anima a la aplicación de estrategias de aprendizaje para descubrir significados más profundos. A cuestionarnos, y a veces incomodarnos al cambiar lo que previamente dábamos por entendido.

Univ9. Liderazgo e influencia social

Felipe IV, a caballo
Velázquez

Buenos días para todos, Hoy quiero llevarlos a una pequeña reflexión sobre la idea del liderazgo y la influencia social, inspirado en la obra de Diego Velázquez, "Felipe IV, a caballo". Al contemplar esta obra por primera vez, es posible que la primera idea que nos llega a la cabeza es una representación clásica de liderazgo. Velázquez con un manejo impecable y magistral de los detalles y un enfoque naturalista, nos muestra a Felipe IV con una vestimenta típica de la moda aristocrática de la época, su atuendo refleja su estatus real, poderío militar y autoridad. Un monarca imponente, rodeado de poder y riqueza. Este era el modelo de líder de la época, arraigado a una estructura social, donde la influencia y el liderazgo se asociaban estrechamente con el estatus y el poder.

Sin embargo, hoy nos encontramos en un mundo globalizado, controlado por grandes corporaciones y organizaciones de personas, donde el paradigma de liderazgo ha experimentado un cambio fundamental, un cambio que paso de ser una fuerza individual a una fuerza colectiva. Se quedaron atrás los días en que la riqueza y la autoridad era la única forma de liderar. Hoy liderar es un ejercicio más

humano, más conectado con las necesidades y aspiraciones de aquellos que nos rodean.

Liderar e influir no se limita a una cuestión de jerarquía y poder, sino que abraza la empatía, la autenticidad y la preocupación genuina por los demás. Se trata de potenciar a los que nos rodean, de fomentar un ambiente colaborativo y de inspirar a través del ejemplo. La riqueza ahora se mide no solo en términos de estatus social y poder adquisitivo, sino en la creación de un entorno donde todos puedan aprender, prosperar y crecer.

Mientras contemplamos la obra de Velázquez, reflexionemos sobre cómo a través de los siglos, desde las representaciones clásicas de liderazgo hasta la actualidad, pasando por Felipe IV, Napoleón, Gandhi, Mandela o Churchill. Podemos decir que la humanidad, la empatía y la colaboración son los cimientos de un liderazgo verdaderamente transformador. Hoy quiero enviar un mensaje muy simple, muy claro para los líderes del mañana, antes de ser altos ejecutivos, gerentes, directivos, somos personas y somos lo que dejamos en los demás.

Univ10. Liderazgo e influencia social

Autorretrato
Van Gogh

“Encontrar una nueva forma de mirar”.

Realizado a sus 35 años. Aspectos relevantes: sombrero paja, persona de campo. Describir lo que está viendo: mira al espejo y usa los colores por su impacto emocional, se mira a sí mismo como si practicara una nueva forma de observar todo lo que lo rodea.

Para mi discurso elegí la pintura de Van Gogh “Cara a cara: Encontrar una nueva forma de mirar”. Hoy en día les quisiera compartir mi sentir, mi pensar que me hace decir y hacer, todo aquello que de poco o mucho mi intención es genuinamente dejar algo en las personas, yo lo llamo ¡inspirar!

La habilidad que elegí es Liderazgo e influencia social. Esta habilidad y la pintura, inspiran a lo que hoy en día se presenta como una gran área de oportunidad, tanto en la vida personal como en la profesional. Hoy los tiempos han cambiado, la tecnología nos ha llegado a la rapidez de un clic, así como diversos factores mundiales, y considerar que en un futuro a corto y mediano plazo, somos nuestra generación quien tendrá un impacto relevante en la sociedad, al enfocarlo en lo profesional los que hoy somos un empleado más, en un futuro seremos esos líderes que guiaran las empresas, negocios o porque no el rumbo de un país,

hoy en día tenemos una brecha complicada aún por esas generaciones donde la mayor parte se basa en hacer y obtener resultados, sin importar el camino para ello.

Por lo que esta pintura me inspira a encontrar una nueva forma de mirar, si, mirar hacia lo que hoy día importa y tiene un valor intangible que son las personas. Para mí el recurso humano es lo esencial, “el motor” de cualquier grupo social, es quien impulsa una eficacia y eficiencia en las organizaciones.

La pintura es realizada con 2 colores principales el Amarillo y Azul, los favoritos de Van Gogh. Hay 2 explicaciones de esos colores, una por tema de visión ocular y la otra es por la importancia emocional que estos colores impactan en las personas al verlo en sus pinturas, al ser colores vivos, de mucho sentir, una dación de vida al observar.

La posición de su mirada, él se transmite a sí mismo como si practicara una nueva forma de observar todo lo que lo rodea. Para mí los tiempos cambian, hay que estar observando lo que va pasando para aprender y adaptarnos, si bien las cosas cambian lo único que sigue constante somos nosotros, las personas. Hoy en día el liderazgo se debe practicar de manera en que sume, sea algo que aporte a cada persona que se cultive, de acción en acción, un círculo virtuoso que hará crecer la sociedad.

Y conforme se realice un liderazgo efectivo no solo ayudará a cumplir objetivos sino que también a mejorar el desempeño de las personas, porque lo harán desde una perspectiva de satisfacción, desde el ser. Se puede tener mejor actitud en una toma de decisión. De a poco en poco se puede influir a personas hasta que esto se pueda dejar huella.

Somos pocos aquellos los que queremos hacer un gran cambio, nada es imposible, por algo se inicia. Es mejor ser de los pocos que piensan afuera de la caja buscando un bien, que aquel que no hace nada y permanece en su zona de confort esperando a que los cambios sucedan.

Bach1. Liderazgo e influencia social

Las bodas de Caná
Paolo Veronese

¿Alguna vez te has preguntado cómo una obra de arte puede reflejar poderosos mensajes sobre el liderazgo y la influencia social?

El cuadro "Las bodas de Caná" es una obra maestra pintada al óleo sobre lienzo por el artista italiano Paolo Veronese. Fue creado entre 1562 y 1563. Con unas dimensiones colosales de 6,69 x 9,90 metros. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre en París, frente a la icónica Mona Lisa de Leonardo da Vinci que contrasta en tamaño y número de visitantes con esta obra gigante.

Al observar detenidamente el cuadro "Las bodas de Caná", podemos apreciar no solo su belleza artística, sino también las poderosas representaciones de liderazgo y la influencia social que subyacen en la obra.

En este contexto, Jesús emerge como un líder destacado. Su presencia central y el halo que rodea su cabeza lo destacan como una figura de influencia y liderazgo inspirador. Su posterior milagro de convertir agua en vino, su primer acto milagroso, resalta su poder de transformación y su capacidad para impactar a aquellos a su alrededor. Esta acción milagrosa, desde mi punto de vista, puede interpretarse como un

ejemplo de liderazgo inspirador que influye en los demás y produce un cambio significativo.

Además, el cuadro muestra una multitud de personajes que representan una variedad de estratos sociales y culturas, desde nobles y líderes políticos hasta músicos y sirvientes. Esta diversidad refleja la influencia social que puede ejercer un líder carismático y visionario, capaz de unir a personas de diferentes orígenes en torno a un propósito común.

En resumen, "Las bodas de Caná" de Veronese nos enseña a través de la figura de Jesús y su acto milagroso, cómo un líder puede transformar vidas, inspirar a otros y crear un impacto duradero en la sociedad. Esta obra también nos recuerda que el liderazgo va más allá de las simples habilidades técnicas, y resalta la importancia de inspirar y guiar a otros hacia un objetivo común, trascendiendo barreras sociales y culturales.

En nuestras manos está el poder de influir y liderar. En este mundo tan interconectado, cada uno de nosotros tiene el potencial de marcar la diferencia y promover cambios positivos en la sociedad. ¡Trabajemos juntos para ser líderes e influyentes que promuevan cambios positivos en nuestra sociedad!

Bach2. Creatividad, Originalidad e Iniciativa

El Jardín de las delicias
El Bosco

Soy Lucía y me gustaría que por un momento observemos el "Jardín de las Delicias" de El Bosco, una obra que trasciende en el tiempo y nos invita de alguna manera, a reflexionar sobre la intersección de la creatividad, la habilidad y la iniciativa. En este tríptico, la creatividad se ilustra en cada rincón, con escenas surrealistas que desafían nuestra imaginación y nos sumergen en un mundo misterioso.

La capacidad del artista para concebir un jardín exuberante y lleno de detalles nos recuerda el poder transformador de la creatividad en nuestras propias vidas. La habilidad técnica de El Bosco, plasmada en cada pincelada, revela un dominio sencillamente magistral del arte. Cada detalle, desde las formas de las criaturas hasta la representación de la naturaleza, refleja una destreza que va más allá de lo ordinario.

Esta habilidad no solo es estética, sino también simbólica, recordándonos que la maestría artística puede ser una fuente de inspiración para perfeccionar nuestras propias habilidades en cualquier ámbito. Ahora, hablemos de la iniciativa. Al pintar este cuadro, El Bosco no solo demostró coraje artístico, sino también una iniciativa audaz al desafiar las convenciones de su tiempo. En un periodo donde la ortodoxia artística predominaba, el artista se aventuró a explorar nuevas

fronteras, marcando así el camino para generaciones futuras de creadores. Esta iniciativa nos enseña que, a veces, es necesario desviarse del camino pautado para descubrir nuevas posibilidades y expresar lo que nos identifica cómo personas. Para concluir, el "Jardín de las Delicias" es más que una obra de arte; es un recordatorio vibrante de cómo la creatividad, la habilidad y la iniciativa pueden converger para crear algo extraordinario. Ojalá esta obra nos inspire a cultivar nuestras propias habilidades, a explorar nuestra creatividad sin ningún tipo de límite y a abrazar la iniciativa para forjar nuestro propio jardín de posibilidades. Muchas gracias.

Bach3. Creatividad, Originalidad e Iniciativa

La noche estrellada
Van Gogh

Hola, soy Irene y para mi esta es una de las obras más representativas en cuanto a la creatividad, originalidad e iniciativa. Esta obra es llamada “La Noche estrellada”, de Van Gogh. Hablando de la creatividad, es una especie de estrategia para desarrollar nuevas ideas que se pueden llevar a cabo compartiéndolas con los demás o desarrollarlas tú mismo, es una forma para desarrollar tu capacidad imaginativa a través de imágenes, películas, series de televisión, etc.

Otra de las cosas más importantes es la originalidad, cuando al crear algo nuevo lo conviertes en algo real y verdadero, como en los cuadros que le intentas dar tu toque personal para que se vea más original. Y por último, la iniciativa que es la actitud que hay que tener para que esa idea se desarrolle tal y como te lo has imaginado e inventado. Es una de las más importantes porque lo primero que hay que tener es voluntad de aprender cosas nuevas y conocer lo que hay más allá de tu imaginación.

Bach4. Liderazgo e Influencia Social

La libertad guiando al pueblo
Delacroix

Seguro que esta imagen te suena de algo y seguro que te transmite algo y te hace pensar que hay detrás de la obra. Como podéis ver, se puede deducir que es una revolución. Las revoluciones se iniciaban con el motivo de cambio, de innovación y siempre llevaba un líder como muestra esta obra titulada `La libertad guiando al pueblo´ Hablando sobre el cuadro, fue realizada por Eugène Delacroix en 1830, en el período del romanticismo. Es una representación alegórica de la libertad, en la figura de una mujer semidesnuda, encabezando el avance de los insurgentes durante la Revolución de 1830, en París. La escena es una idealización de los hechos ocurridos durante las jornadas de lucha popular conocidas como «las Tres Gloriosas», que se produjeron en respuesta a las medidas restrictivas de las libertades ciudadanas tomadas por el rey Carlos X. Hay miembros de distintos grupos de la sociedad francesa, identificados a través de elementos de la vestimenta, avanzan hacia el frente guiados por la libertad. Esta está representada como una mujer vestida como una trabajadora de clase baja, con la camisa rota que deja ver sus pechos. Lleva un gorro frigio, emblema de la libertad y sostiene en una mano la bandera tricolor francesa y en la otra, un fusil con la bayoneta calada. Según este cuadro, la mujer tenía dotes de liderazgo.

El liderazgo es una gran destreza, que suele ser muy demandada hoy en día. La persona innovadora es aquella que son aquellas capaces de transformar una idea en realidad, que tienen iniciativa a la hora de tomar

decisiones confían en sus habilidades, creen en sí mismos, no se conforman y tienen una perspectiva diferente de las cosas o situaciones que se les presenten? ¿Cómo se podría interpretar esto en el cuadro? Con la mujer destacando sobre el otro se la ve segura y guiando y liderando al pueblo para ello hay que tener confianza en tu habilidades y creencia Por otro lado tenemos la influencia social que es la capacidad de una persona o grupo para modificar el comportamiento de otros sin utilizar la fuerza. La influencia social se puede representar en la mujer del cuadro ya que cambia el comportamiento del pueblo guiándonos hacia la libertad, hacia una convicción de ella que a mi parecer todos quieren pero nadie hasta el momento lo había guiado.

Hoy en día todos estamos influenciados pero ¿quién ejerce esa influencia social? Desde que entramos en un supermercado, los vendedores van a ofrecer los productos rebajados de precio así hay un gran número de situaciones en la que los demás tratan de influirnos sin que nos demos cuenta. Hoy en día las empresas buscan personas que influyan en los demás, las conocidas influencers, Las empresas buscan establecer relaciones con personas influyentes de la industria y esto se ha convertido en una estrategia crucial para las empresas que buscan ampliar su alcance y mejorar la visibilidad de su marca, los Influencer tienen el poder de hacerlo.

Bah5. Razonamiento, Resolución de Problemas e Ideación

La Escuela de Atenas
Rafael Sanzio

"El conocimiento es el alma con la que volamos hacia lo alto". Esta frase del filósofo Platón nos sumerge en la profundidad de la obra maestra de Rafael Sanzio, "La Escuela de Atenas". En esta pintura, Sanzio nos ofrece un viaje visual a través de la filosofía y el pensamiento, llevándonos a un espacio donde el razonamiento, la resolución de problemas y la ideación se entrelazan de manera sublime. Imaginemos por un momento esta obra al fresco en el Vaticano: un espacio en el que convergen los sabios más prominentes de la antigua Grecia. Aristóteles y Platón, en el centro de la composición, representan dos corrientes de pensamiento en un diálogo eterno.

Los filósofos, inmersos en diálogos profundos, ejemplifican la importancia de enfrentar problemas desde múltiples perspectivas, nutriéndose de la diversidad de pensamientos para encontrar soluciones que trascienden las barreras individuales. Asimismo, la pintura resalta la importancia de la escucha activa y el aprendizaje continuo al absorber conocimiento de otros sabios, fomentando así el crecimiento intelectual mediante la interacción y el intercambio de ideas. Además, la ideación se hace evidente al observar cómo estas mentes

brillantes generan, prueban y refinan nuevas teorías y conceptos. El tratamiento de los personajes es naturalista y es por ellos que se pueden reconocer personajes reales de la época del pintor como por ejemplo; el centro de la composición está presidido por el diálogo, entre Platón, con la mano alzada en referencia al mundo de las ideas, y Aristóteles, con la palma de la mano hacia abajo, aludiendo al conocimiento empírico. También a los laterales de estos dos personajes, o en un nivel inferior, se sitúan conversando grandes pensadores como Sócrates, Parménides, Heráclito, Epicuro, Pitágoras, etc.

Mezclados con ellos aparecen otros personajes antiguos y contemporáneos, incluido el mismo pintor que se autorretrata, mirando hacia el espectador, en la segunda figura por la derecha del grupo de abajo. El espacio en el que está representada la obra es grandioso y simula una amplitud y profundidad mediante el empleo de un perfecto sistema de perspectiva. La composición está iluminada por una luz difusa y con un modelado suave. La gama cromática empleada es muy amplia y abarca desde los colores más fríos hasta los más cálidos, en una combinación equilibrada y sin que ninguno predomine sobre los demás. En esta obra, la ideación se manifiesta como un proceso dinámico y fluido. Observamos cómo cada gesto, cada mirada, representa la concepción y exploración de nuevas ideas. Sanzio nos invita a sumergirnos en un mundo donde la creación y la prueba de conceptos se convierten en un ejercicio constante, donde la mente humana se expande y evoluciona a través del intercambio de ideas y la experimentación intelectual.

En conclusión, esta obra nos ofrece una ventana hacia un mundo donde la búsqueda del conocimiento, el desafío intelectual y la colaboración se entrelazan para forjar un legado perdurable. "La Escuela de Atenas" trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que el razonamiento, la resolución de problemas y la ideación son los pilares sobre los cuales se erige el progreso humano, hacia un futuro más brillante y en la construcción de sociedades más prósperas y visionarias.

Bach6. Resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad

Saturno devorando a su hijo
Goya

Buenas tardes, soy Carme y voy a hablar sobre la relación que tiene la tolerancia nm m del estrés y como se puede ver reflejada en la famosa obra de Goya, ""Saturno devorando a su hijo"" ¿Alguna vez habéis escuchado la frase "el estrés me está consumiéndome"? Pues, como ya sabréis, el estrés representa un estado de preocupación mental que surge como consecuencia de experimentar una situación difícil, ya sean problemas familiares, la cercanía de un examen importante, complicaciones en el trabajo, entre otras muchas. Todos en algún momento hemos vivido una situación donde estamos estresados, a un menor o mayor grado y lo reflejamos de manera distinta.

Existen personas que cuando están estresadas lo pagan con otras ya sea con malas contestaciones y formas, o actuando simplemente de una manera irrespetuosa. Hay otras muchas que optan por el aislamiento, alejarse de las personas que le rodean para superar ese

estado psicológico de manera individual. Cuando el estrés resulta demasiado agudo, puede derivar incluso en ansiedad, un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, entre sus síntomas se encuentra la dificultad para concentrarse o tomar decisiones que impide justamente la capacidad para liderar. Asimismo, la tolerancia del estrés y saber manejar situaciones complejas es una habilidad indispensable en un buen líder.

Aprender a controlar el estrés es esencial, el primer paso para poder llegar a este control es saber interpretar la situación, saber cómo detectar cuando nos encontramos tensos. Por esto mismo, he escogido esta obra para poder explicar de manera visual la realidad del estrés, o por lo menos, desde mi perspectiva, como este nos puede llegar a hacer sentir. Primero, voy a hacer un breve resumen de la obra, fue realizada entre 1820-23 y se encuentra expuesta en el museo del Prado. Podemos apreciar una gama de blancos y negros, donde predominan los colores sobre el dibujo y también se pueden ver tonos de un rojo vivo en representación de la sangre. Saturno presenta una gran expresividad y las figuras son naturalistas. Esta obra es parte de la serie de pinturas negras realizadas por Goya que forman parte de una corriente expresionista conocida como tremendismo. Asimismo, vemos reflejada en esta obra el pesimismo con el que Goya ve el mundo y por ende su relación con el estrés.

Como ya he dicho al principio, en momentos muy estresantes llegamos a sentir que nos está consumiendo, que el estrés y la ansiedad se apoderan de nuestro cuerpo incluso hasta el punto de no poder actuar razonadamente, esto es lo que representa esta obra. Se puede observar claramente como una mujer es devorada por una sombra muy grande, incluso podríamos decir que parece un monstruo (Saturno), pues este para mí es la representación del estrés, ese estrés que te devora, agota y destruye, una personificación de lo que está ocurriendo en esta obra. Al tener ese sentimiento, algo dentro que no podemos explicar que nos desgasta, nos impide rendir al 100 por cien o estar capacitados para realizar actividades del día a día y más aún, resolver problemas de manera clara y concisa.

Bach7. Liderazgo e influencia social

San Juan Bautista predicando en el desierto
Pier Francesco Mola

¿Sabíais que hace siglos, antes de Cristo, cuando no existía formación ni tecnología ni mucho menos se hablaba de líderes ya existían personas ejerciendo un liderazgo? Era finales del siglo I antes de Cristo cuando Juan el Bautista tuvo la tarea encomendada por Dios para que fuera el precursor de Jesús, que era el mesías anunciado, así que Juan predicaba acerca de ello. Luego Juan murió decapitado por razones que no tendrían mucho sentido al día de hoy, sin embargo, en la tarea que se le encomendó, Juan fue un líder natural y sobre todo muy influyente en las personas, tanto que muchos venían desde Jerusalén, Judea y la región del Jordán a escucharlo predicar, a confesar sus pecados y eran bautizados.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, una de las 10 competencias más demandadas para 2025 será el liderazgo y la influencia social. Todo esto suena a un gran reto, pero es cierto que algunas personas nacen con la habilidad para liderar y quienes no la tienen pueden desarrollarla a través del aprendizaje constante.

En esta obra de Pier Francesco Mola hacia 1650 y 1655, que se llama San Juan Bautista predicando en el desierto, vemos las habilidades de

comunicación en Juan el Bautista, es evidente la manera en que su discurso generaba interés en los demás y por lo que se referencia en la biblia, era de tal modo que influenciaba en las creencias, actitudes y decisiones que tomaban estas personas entorno a lo que predicaba y lo que creían de él, ¡tanto así que muchos venían desde muy lejos a escucharlo! Desde mi punto de vista, influimos socialmente cuando conocemos de un tema, pero sobre todo cuando mostramos seguridad al explicar ese conocimiento, por tanto, debemos estar siempre en constante aprendizaje y movimiento porque sin influencia no hay liderazgo, una cosa depende de la otra y ¡si nos vemos inseguros perdemos!

En fin, definitivamente que Juan era un líder natural y lo que sabía y creía del Mesías era tan fuerte que lo transmitía e influía. Sin embargo los líderes nacen, pero también se hacen y esto es igual de importante porque todos tenemos la habilidad de ser líderes, es algo que podemos desarrollar y aprender constantemente, en la medida en que nuestras acciones sirvan de guía y trasciendan de forma que influyamos a los demás.

Bach8. Liderazgo e Influencia Social

Visitando una escuela rural

1 acto original vale 100 veces más que 100 actos copiadas.

Muchas veces sentimos la necesidad de pensar, actuar o decir lo que la sociedad quiere oír o ver para no sentirnos raros o excluidos, mientras que la realidad es que cada una de nuestras opiniones, vale mucho. Pero si siempre seguimos la opinión de un líder, cuando queramos decir o hacer algo que el líder no haya hecho o dicho, no valdrá nada, porque, ¿cómo no vas a pensar como el resto de la sociedad? Esta imagen representa muy bien esta situación.

Por un lado podemos ver a todos los niños de la clase mirando como la profesora les lee, mientras que en el otro lado de la clase, podemos ver a una niña más apartada del resto leyendo por su cuenta, ya que le gusta más. También vemos a una niña que está detrás del grupo grande, que está observando cómo por encima del hombro sin estar muy convencida, en mi opinión, yo creo que esa niña quiere leer al igual que la que está apartada, ya que esta está sin mucho interés, pero tiene miedo del qué dirán. Pongamos esta situación en la vida real. Nike saca una nueva colección de zapatillas, se consiguen vender algunos pares, pero la mayoría no tienen mucho éxito. Hay unas zapatillas, que son muy raras, y no se han vendido nada, entonces la empresa llama a una influencer y dice que patrocine sus zapatillas para obtener más ventas (a cambio de un precio claramente). Esta influencer publica una foto con las zapatillas y automáticamente, la empresa empieza a recibir miles de compras de ese par. Toda esa multitud que la ha comprado sería el grupo de niños que está con la profesora. Solo quedarían unos pocos

que, o bien no les gusta y se compran otras, o les ha gustado desde el inicio y las quería desde siempre.

El hecho de no tener un propio razonamiento puede hacer que tus capacidades disminuyan, por 2 simples motivos. El primero, es porque te quita la capacidad de elección y personalidad, si siempre haces lo que te dicen que hagas, cuando se presente una situación más difícil, no vas a saber llevarla sola. El segundo tiene que ver con el cuadro y a la vez con el primero, porque si (en ese caso) te acostumbras a que te lean todo el tiempo, cuando te quieras dar cuenta, serás mayorcito y seguirás leyendo sílaba por sílaba

Bach9. Resiliencia, Tolerancia al Estrés, Flexibilidad

La noche estrellada
Van gogh

Hola, Buenos días, yo soy Alba. En el día de hoy me gustaría poder llegar a transmitir mi sentimiento acerca de esta obra mundialmente conocida por el nombre de “La noche estrellada” del artista Vincent Van Gogh. Cuando pienso y observo esta obra se me viene a la cabeza su fuerte relación con La Resiliencia, la tolerancia del estrés y La Flexibilidad. Al observar atentamente la obra, podemos apreciar que el cuadro en si se divide en dos planos distintos; más de la mitad del cuadro es ocupada por el asombroso cielo estrellado, el verdadero protagonista, en la otra mitad se puede notar la presencia de un pequeño pueblo o aldea, este está relleno por pequeñas casas representadas con pequeños trazos rectos, de ellas sale un puntiagudo campanario de lo que podría ser una iglesia.

Si nos paramos a contemplar todos los pequeños trazos que completan poco a poco la obra, nos podremos dar cuenta que esta está en sentido horizontal y que el único elemento que rompe con aquella horizontalidad es dicho campanario, que sobresale de manera vertical. En el cielo salen representados dos espirales que parecen envolverse mientras lo que parecen ser estrellas iluminan la noche en aquella pequeña aldea. Aunque no tengamos la suerte de poder observar este cuadro en la realidad, y darnos cuenta del material utilizado para su representación, esta está dibujada en óleo. Esta técnica consiste en la aplicación abundante jugando con la técnica del empaste, con vigorosas y cortas

pinceladas que contribuyen a la fuerza expresiva de la obra. con esto nos deja ver el autor la capacidad de modificar el cuadro a su manera si no resultaba como él deseaba, deja mostrar su gran capacidad de resiliencia al poder dar pequeñas y pacientes pinceladas sobre el lienzo. Las muchas pinceladas de esta obra, muchas veces rectas, otras onduladas y cortas o alargadas dejan mostrar que el color se puede ir sustituyendo de manera que aparezcan líneas más oscuras que sirven precisamente para dar forma a los elementos más físicos y materiales del cuadro.

Como conclusión, esta obra claramente impresionista muestra cómo la realidad de Vincent van Gogh era cambiante, nos lleva tanto hacia el impresionismo que incluso nos deja ver el expresionismo de manera que podamos apreciar y sentir su realidad, todo ello hace referencia al tema elegido por mi para este cuadro, Tanto la resiliencia como la tolerancia del estrés reflejado en las muchísimas pinceladas dadas para llegar al “producto final” que claramente no fue a la primera y por supuesto a la flexibilidad, a la capacidad de poder modificar según el espacio o el espacio que puedan llegar a ocupar finalmente ciertos elementos en la obra cuando inicialmente no habían sido pensados ser tan grandes o incluso tan tequeños, dejando así más o menos huecos para los otros tantos que llenan la obra

Bach10. Creatividad, Originalidad e Iniciativa

La persistencia de la memoria
Salvador Dalí

Un símil del mundo podría ser una caja de cartón. Esta tiene una forma rectangular bien definida, poligonal, exacta. Imaginemos que esta caja cuenta con una pequeña abertura en una de las paredes que delimitan su espacio, por lo que es posible salir de su base, volver a acceder en ella, dar rodeos... La mayoría se queda atascada en la planta de la caja; quizá por miedo, quizá por tener la firme convicción de que su interior es mejor que lo desconocido. El artista Salvador Dalí es uno de esos casos singularísimos que se deciden a echar un vistazo a lo que hay fuera. Entonces descubre que existen tantas perspectivas y cosas como personas sobre la faz de la Tierra. Su visión del mundo es extravagante, despierta, alternativa. Es un pintor único, porque la manera que tiene de ver la realidad y de expresar anhelos, miedos y preocupaciones a través del arte también lo son. Salvador Dalí es relevante en la Historia del Arte por su particular contemplación de la realidad y el hecho de que la redefine según su forma de entenderla. La persistencia de la memoria es una pintura en tabla del pintor surrealista Salvador Dalí que data del año 1931 y está expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Esta obra representa a la perfección la creatividad. Los relojes derretidos, el páramo que se podría calificar de desértico, con colores

suggerentes y que se combinan de manera aparentemente aleatoria expresan la reflexión del autor acerca del paso del tiempo. Lo curioso es que a pesar de que todos comprendamos su significado, ningún otro artista jamás ha representado el paso del tiempo de esta manera. Yo, de ser pintora, quizá representaría a una anciana mirándose en un espejo de mano y observando que el reflejo es ella de joven, para representar la misma idea. La técnica empleada por el artista también destaca sobre otras, porque a pesar de que se percibe cierta simplicidad en cuanto a elementos, sobre todo en los paisajísticos, existen muchos detalles, como las hormigas que deambulan por el reloj naranja o el perfil de Dalí, que se adivina en la silueta que descansa sobre la estepa. La creatividad nos diferencia del resto. Es por ello por lo que cualquier candidato competente para cualquier puesto de trabajo, debe tener entrenada esta habilidad.

La creatividad no es sólo concebir ideas innovadoras: también se trata de buscar soluciones diferentes a un problema, de abordar los conflictos, de exponer las virtudes... De explicar un tema, como hace Salvador Dalí en la Persistencia de la Memoria. Su obra maestra no solo representa una visión surrealista del tiempo, sino que también destaca la importancia de desafiar las convenciones para expresar ideas de manera innovadora. La capacidad de Dalí para trascender las limitaciones convencionales y ofrecer una perspectiva única demuestra que la creatividad es un poderoso medio para reinterpretar la realidad. Al conectar esta singularidad creativa con la importancia laboral, se subraya la necesidad de cultivar la creatividad como una habilidad fundamental. En última instancia, es importante recordar que la creatividad es la llave que desbloquea nuevas dimensiones de comprensión y nos distingue en un mundo lleno de posibilidades.

ESO1. Resiliencia, Tolerancia al Estrés y Flexibilidad

Una luz en la oscuridad

He elegido este cuadro y lo he relacionado con la habilidad de resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad porque en la vida, muchas veces, se cierran puertas, se nos acaban las facilidades, no encontramos nuestras necesidades... Sin embargo; de todos los problemas, dificultades u otras cosas que a simple vista parezca que pueden con nosotros, siempre se puede sacar de todo el lado positivo, siempre en la oscuridad hay una ventana por donde poder salir, por donde encontrar el camino para seguir para adelante.

ESO2. Resiliencia, Tolerancia al Estrés y Flexibilidad

Jacqueline con las manos cruzadas
Picasso

La vida continua

Lo que el artista Picasso quería mostrar con este cuadro era a su mujer pasando por un mal momento donde esta triste, enfada e incómoda, creando a su alrededor un muro de silencio porque necesita estar sola y pensativa. Y esto nos puede pasar a nosotros ya que el ser humano tiene sentimientos y no siempre son de felicidad. Y es normal que a veces pensemos sobre algo que nos haya pasado o que simplemente tengamos un sentimiento negativo, pero hay que intentar recordar que la vida continúa y que no nos podemos hundir para siempre por algo que nos haya pasado, y si vemos que es muy difícil salir de esa situación debemos decírselo a alguien como a un psicólogo o a un familiar quien nos puede ayudar a salir de esos malos momentos.

Desde mi opinión, crear un muro de silencio y quedarnos solos puede estar bien si lo hacemos para pensar sobre la situación para solucionar el problema que haga que estemos así. Pero si ese muro se vuelve en algo habitual ya no es algo sano, ya que todo ser humano tiene que relacionarse. Por eso hay que saber hasta qué punto está bien enfadarse, alejarse y cosas de ese estilo, porque a veces para nosotros es un problema muy grave pero en realidad no lo es y simplemente tenemos que mirar desde otra perspectiva.

ESO3. Pensamiento Crítico y Análisis

Cisnes que se reflejan como elefantes
Salvador Dalí

Comprender el camino de la vida a través del arte.

Me gustaría expresar que; personalmente tras observar, analizar y reflexionar sobre este cuadro con detenimiento y cautela, he llegado a la conclusión de que aunque algo nos parezca sin sentido, lo que tenemos que hacer es utilizar el razonamiento e interpretar lo observado para llegar a nuestro resultado personal, lo habitual será que cada persona obtenga unas conclusiones diferentes. Puesto que cada uno tiene un manera de pensar e interpretar y aún más en obras de arte como esta, puesto que el autor no nos facilita ninguna explicación, cada persona interpreta de una manera diferente la información recibida, esto está muy relacionado con las habilidades y atributos de cada persona porque son aquellos los que nos hace ser quienes somos y pensar como cada uno de nosotros pensamos.

Volviendo al ejemplo del cuadro, y una vez analizada la obra, considero que la misma es diferente a lo cotidiano, y por ello me provoca curiosidad y la necesidad de analizarla con pensamiento crítico para no perder ningún detalle.

Mi percepción del cuadro es que este trata de expresar la personalidad y evolución en la vida humana; este es mi razonamiento porque, para mí, mi primera impresión al ver el cuadro es descontrol y un sin sentido de elementos, sin embargo al analizarlo con cautela y después de considerar información externa para comprender los distintos puntos de vista y así tener mi propio criterio, encuentro una lógica. En mi opinión, el cisne blanco y esbelto de la izquierda me transmite confianza y el concepto de una persona audaz con elevada autoestima. Respecto a las figuras del centro del cuadro; al tener los rasgos muy definidos tanto el cisne como el elefante para mí representa la sabiduría, puesto que parece el más deteriorado y antiguo, relacionando los años de experiencia con la sabiduría en el avance de la vida. Por último, el cisne y elefante de la derecha parece el de menor tamaño, y el elefante está mirando a los otros, éste me inspira inocencia, porque está intentando aprender de los otros. Desde mi punto de vista, aparte de representar los rasgos de la personalidad yo lo percibo como las diferentes edades; el de la derecha la juventud intentando aprender de sus mayores, el de en medio la vejez y el de la izquierda el ser adulto. Para finalizar, la figura ubicada debajo del cisne esbelto y cuya figura no llegamos a distinguir, considero que representa lo desconocido y lo extraño, que la mayoría de las veces es lo que más nos llama la atención.

También observo las facetas de la vida; una ciudad a lo lejos, donde nacemos; el mar en el horizonte para mí representa nuestra muerte y los árboles muertos y secos la vida inerte, que junto con el campo ardiendo a la derecha, son elementos que me transmiten que es necesario que cuidemos lo que tenemos, porque en cualquier momento se puede echar a perder como los árboles o el campo. Mi interpretación final sobre esto es que debemos dejar a las futuras generaciones lo que actualmente tenemos mejorado. Para concluir lo que me ha ayudado a terminar de comprender y analizar el cuadro en su totalidad; es el hombre que le da la espalda al cuadro y a todo lo que esté representa, que probablemente se refiera a la humanidad y las diferentes fases de la vida por las que cada persona tiene que transitar; empezando por el nacimiento, la ciudad que se ve a lo lejos, el campo quemándose y lo extraño y desconocido al comenzar a descubrir las etapas de la vida con los cisnes y los elefantes, los obstáculos como los árboles muertos, y finalmente el desenlace, que sería la muerte, representada como el barquito y el horizonte del fondo.

ESO4. Pensamiento Analítico e Innovación

Copa de Rubin
Edgar Rubin

Diferentes perspectivas

He elegido este cuadro de Edgar Rubin creado en 1915, bajo el lema "DIFERENTES PERSPECTIVAS", y la habilidad "Pensamiento Analítico e Innovación", porque no sólo en este cuadro hay distintos puntos de vista, si no que en las actividades de la vida cotidiana siempre va a haber por lo menos dos puntos de vista. Este cuadro, refleja una copa blanca, mientras que si cambiamos el punto de vista, vemos a dos rostros oscuros mirándose. Este pintor (Edgar Rubin) es un artista de obras que crean ilusiones ópticas y que juegan con los espacios que hay entre ellos.

ESO5. Razonamiento, Resolución De Problemas e Ideación

El sembrador a la puesta del sol
Van Gogh

Este cuadro de Van Gogh, llamado "el sembrador a la puesta de sol", cuya pieza original está expuesta en el Museo Van Gogh en Amsterdam, Países Bajos, me inspira para escribir este discurso sobre el razonamiento, la resolución de problemas y la ideación. Este cuadro me gusta interpretarlo como el proceso que se sigue para invertir en una idea propia, trabajando duro ella, de forma que, tras superar todos los obstáculos que lleva el luchar por uno mismo, se obtengan beneficios. Primero, se siembra la IDEA, después se RAZONA y se ANALIZA si se tienen los medios suficientes para llevarla a cabo, y darle todo lo que necesita para que así sea, más tarde se deja que crezcan los frutos del trabajo duro, y a continuación se recogen los beneficios. Esto es algo que la madre naturaleza nos ha enseñado a través de los años, y como dice el refrán: 'despacio y con buena letra'.

En mi opinión ese es el proceso correcto para conseguir hacer algo de lo que sentirse orgullos@ y de lo que conseguir grandes beneficios. Cuando las apariencias engañen, es decir, cuando te compares con otros y veas que el tuyo 'aparentemente' es peor que los suyos, confía

en tu proceso, porque lo que ha crecido solo son los brotes, la calidad de lo que consigas dependerá del tiempo que le hayas dejado a tu idea para crecer, y superarse a sí misma, como de duro has trabajado por ella. Esta habilidad solo la tienen aquellas personas que saben encontrar la luz en la oscuridad, y confiar en ell@s mism@s cuando reinan el caos y los problemas, que saben salir adelante en situaciones difíciles sin abandonar y teniendo siempre claro su objetivo, personas que no paran hasta conseguirlo, para mí, esas son las personas que son dignas de admiración. Todo depende de ti.

ESO6. Resolución de Problemas Complejos

El 3 de mayo en Madrid o Los fusilamientos
Francisco Goya

Hay otras formas de solucionarlo. Para mí en este cuadro se representa la forma en la que se resolvían los conflictos en el pasado y tristemente en la actualidad también, con violencia e imponiendo las ideas de uno delante de las del resto, como si no tuvieran importancia. Esta es la forma más común de resolver los conflictos en las guerras, como representa este cuadro, que muestra uno de los eventos más violentos de la guerra de la Independencia, en 1813, en la que los franceses reúnen a grupos de rehenes españoles para su ejecución y así poder quedarse con esa zona de la península.

Esto demuestra que, en este caso los franceses, solo pensaban en su propio bien y no en todo el dolor y sufrimiento que iban causando a su alrededor. En las guerras, esto sigue siendo así y pienso que en este cuadro lo que Goya quería mostrar era que la violencia no es la solución a los problemas y que hay muchas formas mejores de conseguir el objetivo sin causar daños, y que si todos pensáramos más en los demás y menos en nuestro propio bien viviríamos todos mejor.

ESO7. Liderazgo e Influencia Social

La Rendición de Granada
Francisco de Pradilla y Ortiz

En este cuadro llamado "La Rendición de Granada" de Francisco de Pradilla y Ortiz, finalizado en 1882. Podemos ver a los Reyes Católicos, La Reina Isabel Segunda al lado de El Rey Fernando Segundo.

El cuadro muestra lo que ocurrió: después de la conquista de Granada por los Reyes Católicos el 2 de enero de 1492, donde el rey Boabdil le da las llaves de Granada a los Reyes Católicos.

Su tiempo en Granada: Como una buena líder tenía que animar a su pueblo, ella fue la que apoyó a Cristóbal Colón para su misión de crear una nueva ruta a las Indias por el Océano Atlántico. Cosa que consiguió, es decir que cuando un líder apoya a su equipo, el equipo puede llegar a esforzarse más y hacerlo mejor terminando con un éxito. El liderazgo de Isabel Segunda fue profundo por la confianza que tenía con el pueblo británico, que había visto una reina fiel a sus principios, capaz de adaptarse al cambio y comprometida con el bienestar de la sociedad.

Ella no solo conquistó granada si no que era también reina de Castilla y Aragón; hizo muchas cosas por su pueblo, reorganizó el sistema de

gobierno, reformó el sistema de seguridad ciudadana y llevó a cabo una reforma económica para reducir la deuda que el reino había heredado de su hermanastro Enrique IV. Una verdadera monarquía. Un mérito, que ninguno de sus antecesores había conseguido. Salió de esto sin mancharse las manos de sangre, sabía que había otra forma de empezar una nueva monarquía; negociando, con reconciliación y paciencia.

En conclusión la Reina Isabel Segunda, era una buena Líder que estaba decidida a hacer cualquier cosa por su pueblo, y su pueblo a hacer cualquier cosa por ella.

ESO8. Liderazgo e influencia social

Napoleón cruzando los Alpes
Jacques-Louis David

En esta imagen se puede observar a Napoleón con una gran capa roja, su traje de general y su brazo alzado, signo de liderazgo. Que a pesar del miedo que puede sufrir, como representa el caballo, él sostiene una mirada firme. La pintura de Napoleón cruzando los Alpes, habla de la maravillosa idea transmitida a las personas sobre Napoleón para que se haya expandido por todo el mundo. Exacto, una idea. Una idea que no tiene por qué ser todo verdad. La habilidad escogida es liderazgo e influencia social. Este cuadro representa claramente la idea.

Napoleón, seguro de sí mismo, liderando tropas hacia los Alpes. Si se transmite esta seguridad, la sociedad le apoyaría en cualquier situación. Cualquier planteamiento, cualquiera idea, incluso la más descabellada. Obtendría el mayor poder, la gratitud del pueblo. Sin embargo, la cruda realidad es la siguiente. Napoleón cruzó los Alpes pero puede que con unos cambios. Él cruzó las montañas a lomos de una mula, conducida

por un guía. Llevaba un gran abrigo gris y pesado. Claro que pasó por los Alpes, pero pasando mucho frío y con mucho esfuerzo. Incluso, se dice que el guía ayudó a Napoleón cuando la mula se iba a caer por un desfiladero.

Entonces, ¿por qué se hizo este cuadro? Sabemos que esta pintura daría mucho poder a Napoleón pero el origen fue por Carlos IV. Tras la revolución francesa, los españoles tenían miedo de que fueran a por ellos a cortarles la cabeza, igual que habían hechos a sus reyes. Por lo tanto, mandaron hacer un cuadro a Napoleón, entonces Primer cónsul de Francia. Encargaron al señor Musquiz que le dijera al pintor David que pintarán a Napoleón; que pidiera lo que hiciera falta para ello.

Astutamente, el museo pidió que lo retratarán a lomos de un caballo, apuesto y sin miedo ninguno. La habilidad de liderazgo e influencia social es más impactante detrás de la historia del cuadro; demostrando como los españoles hacían influir a los franceses, para salvarse su propia vida. A pesar de crear una idea preciosa pero falsa sobre la historia que perdurará durante siglos. Sin embargo, al observar el cuadro superficialmente, veremos un gran general, sin miedo, conduciendo sus tropas y firmemente satisfecho. Ella es un ejemplo a seguir.

ESO9. Creatividad, el paso a la originalidad

Noche Estrellada
Van Gogh

Yo he elegido la Noche Estrellada de Van Gogh ya que es mi cuadro favorito desde siempre. Nunca he sabido exactamente por qué, este cuadro me transmite una mezcla de curiosidad, ya que es un cuadro bastante extraño, y de fascinación, ya que me parece impresionante, y pienso que es una manera diferente de expresar la realidad. La habilidad que yo he escogido es CREATIVIDAD, ya que a mí me encanta dibujar, hacer manualidades y crear cosas nuevas, y con los cuadros los pintores expresan su forma de ver el mundo, por lo tanto cada uno lo hace de forma diferente, y sus obra tienen mucha creatividad.

Pienso que Van Gogh en la Noche Estrellada ha expresado de una manera diferente su forma de ver el mundo, ya que nada más ver el cuadro un segundo, nos damos cuenta de su peculiaridad. Todo está coloreado con trazos, siguiendo la misma gama de colores, azul, amarillo y negro, en sus diferentes tonalidades. Cuando yo observo esta obra de arte pienso que es un paisaje, con su cielo, nubes, estrellas, casitas y montañas, pero a la izquierda podemos ver una especie de torre que se eleva hasta el cielo, con una forma un tanto extraña, depende de cómo la veamos podemos pensar que es una llama de fuego, una montaña abstracta... ¡hay infinitas posibilidades! Ya que

todo depende de cómo lo interprete cada persona, yo por ejemplo pienso que es una montaña.

El diseño del cielo es lo más impactante, con sus estrellas y unos remolinos insinuando las nubes, pero si nos fijamos, a la esquina derecha hay una luna o un sol, depende de cómo interpretemos el cuadro, si lo hacemos pensando que es de día o de noche, pero este sol/luna ha creado bastantes confusiones, ya que leyendo un poco sobre este cuadro, me he enterado de que hay personas que piensan que es el planeta Venus, por lo que saco la conclusión de que cada uno desde sus vivencias y experiencias puede interpretar las cosas de una manera diferente a los demás, y eso es lo que hace Van Gogh con este cuadro, y nosotros al verlo.

ESO10. Creatividad, Originalidad e Iniciativa

Composición VI
Kandinsky

Hola me llamo Valentina y voy a hablar de La creatividad. La creatividad es la capacidad del ser humana para inventar o crear cosas. Se refiere a la posibilidad de generar cosas nuevas, esto normalmente lleva a nuevas soluciones a los problemas. La creatividad es parte del ser humano y está presente en mayor proporción en ciertas personalidades donde la creatividad se encuentra pura y libre como durante la niñez.

La creatividad está en todos los seres humanos pero puede ser potenciada o no, de acuerdo a los hábitos y preferencias. Esta pintura se caracteriza por su estilo único y su compleja composición. El pintor usó formas geométricas y líneas curvas para crear una obra vibrante y dinámica, por esto parece estar en movimiento. Como tiene muchos detalles y elementos que se unen, crea una sensación de profundidad y complejidad. Kandinsky utilizó colores brillantes y saturados para crear una sensación de energía y vitalidad. Los colores se mezclan y se unen creando una sensación de movimiento y fluidez.

La historia detrás de esta pintura trata de que Kandinsky estaba en un estado de trance cuando creó la obra, se dice que la obra es una representación de su experiencia espiritual. Aquí en esta obra quiso probar los estilos de la abstracción y la geometría, se trata de uno de sus primeros trabajos utilizando esta técnica y también es uno de las más conocidas. Kandinsky fue uno de los precursores del arte abstracto. El arte abstracto demuestra la creatividad de cada persona porque a diferencia del arte figurativo donde hay figuras concretas y reales, en el arte abstracto se muestra una realidad distinta de formas, colores y líneas con la cual se estimula a la imaginación.